

IL TRIBUTO

AMBITO VENETO

INVENTARIO: 112

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto raffigura il *Tributo della moneta*, ispirato al Vangelo di Matteo (17, 24-27). Già ritenuto una derivazione da una delle opere di analogo soggetto eseguite da Tiziano in età giovanile (Dresda, Gemäldegalerie, inv. Nr. 169) e negli anni Sessanta ([Londra, National Gallery, inv. NG224](#)), al confronto con essi appare in realtà molto diverso. Il rapporto con i suddetti quadri di Tiziano si limita dunque al formato verticale, all'iconografia con le due mezze figure e ad un lontano tentativo di emulare stilisticamente le opere del maestro. È invece corretta l'identificazione quale copia dall'incisione di Cornelius Galle che riproduce un'opera perduta dello stesso Tiziano (Herrmann Fiore 2006).

La presenza della tela nella collezione Borghese potrebbe risalire alla fine del XVII secolo se identificassimo il nostro dipinto con quello così elencato nell'inventario del 1693, che tuttavia riporta un'improponibile attribuzione a Giorgione: "un quadro di 4 palmi in circa in tela di Nro Sig.re et una figura gli porge una moneta del No 83 cornice intagliata dorata del Giorgioni". Certa è invece l'identificazione con quello descritto come "maniera di Tiziano" nell'elenco fedecommissario del 1833, da cui nasce l'idea della critica che ne ha sottolineato il rapporto con gli originali tizianeschi (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955).

Ipotizzando che il prototipo perduto potesse avere una provenienza Borghese ed essere, quello sì, il quadro descritto nell'inventario del 1693 come opera di Giorgione, la nostra copia potrebbe essere riconducibile a quel novero di riproduzioni del XVII secolo eseguite, talvolta in modo piuttosto corsivo, per conto dei Borghese dagli originali in loro possesso. Dalla pulitura auspicata da Della Pergola negli anni Cinquanta, eseguita solo nel 2004, non è infatti emerso uno "studio meno spregevole di qualche pittore romano di inizio Seicento", mentre appare confermata la possibile collocazione cronologica della tela.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 20;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;

- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 134-135, n. 240;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", 30, 1965, p. 204;
- H.E. Wethey, *The paintings of Titian*, I, *The Religious paintings*, London 1969, p. 165;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

English version

THE TRIBUTE MONEY

VENETO SCHOOL

INVENTORY: 112

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The painting depicts the *Money Tribute*, inspired by the Gospel of Matthew (17: 24-27). Previously thought to be derived from one of the works of a similar subject produced by Titian in his youth (Dresden, Gemäldegalerie, inv. 169) and in the 1560s ([London, National Gallery, inv. NG224](#)), a comparison with them reveals that it is actually quite different. The correlation with these Titian paintings is limited to the vertical format and the iconography with the two half-figures. It is an unsuccessful attempt to stylistically emulate the Master's works. On the other hand, its identification as a copy of an engraving by Cornelius Galle reproducing a lost work by Titian himself is correct (Herrmann Fiore 2006).

The painting's inclusion in the Borghese collection could be dated to the end of the 17th century if we identify our painting with the one listed as follows in the 1693 inventory (which, however, contains an implausible attribution to Giorgione): "a painting of about 4 palms on canvas of Our Lord and a figure handing him a coin, inventory no. 83, gilded carved frame by Giorgione". There is no doubt, however, about identifying it as the work described as "in the manner of Titian" in the 1833 fideicommissary inventory, prompting critics to note its similarity with Titian's originals (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955).

Assuming that the lost prototype could have had a Borghese origin and indeed be the painting described in the 1693 inventory as a work by Giorgione, our copy might be traceable to the set of 17th-century reproductions made, sometimes in a rather rushed manner, on behalf of the Borghese family from the originals in their possession. The cleaning operation recommended by Della Pergola in the 1950s was not carried out until 2004, and while it did not reveal a "less lamentable study by an early 17th-century Roman painter", it confirmed the possible date of the canvas.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 20;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 90;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 134-135, n. 240;

- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", 30, 1965, p. 204;
- H.E. Wethey, *The paintings of Titian, I, The Religious paintings*, London 1969, p. 165;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 41.

